

TEMURIYLAR SULOLASI HUKMRONLIGI DAVRIDA TARIXSHUNOSLIK ILMINING RIVOJLANISHI

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at
fakulteti Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Olimova Zulfiyaxon Ibrohimjon qizi

zulfiyaolimova98@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar hukmronligi davrida yurtimizda tarixshunoslik ilmining rivojlanishi, bu ilmga o'z hissasini qo'shgan bilimli insonlarning asarlari haqida so'z yuritiladi. Amir Temur davrida boshqa sohalar qatorida tarixshunoslik ilmiga ham yetarli darajada e'tibor beriladi. Shuning uchun bu davrlarda ko'plab nodir asarlar yozilgan. Ular bugungi kunda tarixni o'rganishimiz qimmatli manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: Tarixshunoslik, Amir Temur, "Zafarnoma", "Zubdat ut-tavorix", "Majmali Fasihiy", "Matla us-sa'daya", "Ravzat us-safo", "Habib us-siyar", Klavixo xotiralari, "Sharq yulduzi"jurnali, "Makorim ul-axloq" asari, "Dastur al-vuzaro", "Noman nomi", "Humoyunnoma", Xondamir, "Osor ul-muluk val-anbiyo", Basht qishlog'i.

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ ТЭМУРИ

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие науки историографии в нашей стране в период правления Тимуридов, труды ученых людей, внесших вклад в эту науку. В период правления Амира Темура, среди других областей, достаточное внимание уделялось науке историографии. Именно поэтому в это время было написано много редких произведений. Сегодня они служат ценным ресурсом для нашего изучения истории.

Ключевые слова: Историография, Амир Темур, «Зафарнама», «Зубдат ут-таварих», «Маджмали Фасихи», «Матла ус-садая», «Равзат ус-сафо», «Хабиб ус-сияр», мемуары Клавихо, Журнал «Звезда Востока», «Макорим уль-Ахлак», «Дастур аль-Вузаро», «Номан Номи», «Хумаюннама», Хондамир, «Осар уль-Мулук валь-Анбия», село Башт.

THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL SCIENCE DURING THE RULE OF THE TEMURI DYNASTY

Abstract: This article discusses the development of the science of historiography in our country during the rule of the Timurids, the works of learned people who contributed to this science. During the period of Amir Temur, among other fields, sufficient attention was paid to the science of historiography. That is why many rare works were written during these times. Today, they serve as a valuable resource for our study of history.

Key words: Historiography, Amir Temur, "Zafarnama", "Zubdat ut-tavarikh", "Majmali Fasihi", "Matla us-sa'daya", "Ravzat us-safo", "Habib us-siyar", Claviho memoirs, "Eastern Star" magazine, "Makorim ul-Akhlaq", "Dastur al-Wuzaro", "Noman Nomi", "Humayunnama", Khondamir, "Osar ul-Muluk wal-Anbiyya", Basht village.

Temuriylar sulolasi hukmronligi davrida yurtimizda bir qancha islohotlar amalga oshirildi. Temuriylar davrida tarixshunoslik ilmining ham buyuk namoyondalari yetishib chiqadi. Bunga shaxsam sohibqiron Amir Temurning tarix faniga bo'lgan hurmat va e'tibori sabab bo'lgan. XV asrda tarix ilmi sohasida yozilgan asarlarni sanab ko'rsatishning o'zi temuriylar davrida bu sohaning qanchalik rivojlanganligini ko'rsatadi. "Ana shunday tarixiy manbalar ichida hozirgacha yetib kelgan, fors tilida yozilgan Nizomiddin Shomiyning "Zafarnoma", Hofizi Abro'ning "Zubdat ut-tavorix", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Fasih Ahmad Havofiyning "Mujmali Fasihiy", Abdurazzoq Samarqandiyning "Maatla us-sa'dayn", Mirxondning "Ravzat us-safo",

Xondamirning “Habib us-siyar” va Ibn Arabshohning arab tilida yozilgan “Ajoyib al-mavdur fi tarixi Taymur” asarlaridir.”¹ Mazkur ro’yxatga yana bir shaxsni qo’shishimiz mumkin. Bu 1404-yilda Samarqandga, Amir Temur huzuriga kelgan ispaniyalik sayyoh Ruyi Gonzales de Klavixo safar haqidagi xotiralarini kiritishimiz maqsadga muvofiqdir. Yuqorida ko’rsatib o’tilgan asarlar ichida Dofizi Abruning “Zubdat ut-tavorix” (1423-1427) hamda Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarlari bo’lib o’tgan tarixiy voqea bayonining batafsilligi bilan ajralib turadi.

Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asari sohibqiron Amir Temur hayoti va faoliyatidan tashqari, Temurdan oldin o’tgan davr tarixi haqida ham ko’plab qiziqarli ma’lumotlar beradi. Shuning uchun ham bu asar qimmatli hisoblanadi. Muallif bu asarni temuriy zoda Shohruhning o’g’li Ibrohim Sulton farmoniga binoan, 1419-1425-yillar davomida Sherozda fors tilida yozilgan.

Ibrohim Sulton bobosi Anir Temur haqida kitob yozdirishni maqsad qilgan va 1419-1420-yillarda turli kitoblar – baxshi va munislar tomonidan Temur haqida yozilgan forsiy hamda turkiy tilda yozilgan barcha ma’lumotlarni to’plash haqida buyruq bergan. To’plangan ma’lumotlarni o’z ko’zi bilan ko’rgan kishilar hikoyasi bilan taqqoslangan keyin esa Sharafiddin Ali Yazdiyga bu hujjatlar bilan to’liq tanishin chiqish va to’plangan ma’lumotlarni Ibrohim Sultonga yetkazish topshirilgan. Taniqli sharqshunos olim Asomiddin O’rinboyev “Sharq yulduzi” jurnalining 1992-yil 3 – sonida bosilgan “Temuriylar davrining nodir yodgorligi” maqolasida quyidagi ma’lumotlarni keltirib o’tadi: “Zafarnoma” ning Temur tarixidan baxs etuvchi asosiy qismida Sharafiddin Ali Yazdiy shunday yozadi: “Podsholikning barcha tomonlarida – da Temur haqidagi turkiy va forsiy tillarda bayon etilgan hikoyalarning hamma she’riy hamda nasriy nusxalari to’planib bo’lgach, ular bilan tanishish uchun uchta guruh tuzilgan, turkiy v forsiy tillarning

¹ R.Shamsutdinov, Sh. Karimov, O’. Ubaydullayev. “Vatan tarixi”. Ikkinchi kitob. Toshkent – 2010.

bilimdonlari ikki guruhni, voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar esa bir guruhni tashkil etganlar" deb yozadi.²

"Zafarnoma" asari xalq orasida ham katta qiziqish uyg'otdi va shov-shuvlarga sabab bo'ladi. Bu asar yozilgandan so'ng Sharafiddin Ali Yazdiyning xalq orasidagi hurmati sezilarli darajada oshadi. "Zafarnoma" ni XV va XVI asrlarda qahramonlik qissasi janrida o'zbek tilida ikki marotaba shoir Lutfiy va fors tilida ijod qiluvchi mashhur shoir Abdurahmon Jomiyning jiyani Xotifiylar tomonidan nazm etilgan. Keyinchlik ham bu asar bir necha marta turli tillarga tarjima qilingan.

Bu davrda tarixshunoslik ilmiga o'zining munosib hissasini qo'shgan shaxslardan biri Mirxond hisoblanadi. U Alisher Navoiyning zamondoshi bo'lgan. Yoshligidan to Navoiyning vafotiga qadar uning kutubxonasi xizmat qilgan va uning topshirig'iga binoan Sharq xalqalari tarixiga oid asarlar yozib qoldirgan. Mirxondning asari yeti jildan iborat bo'lgan. Lekin uning so'nggi yettinchi jildi musavvada tarzida qolgan va nabirasi Xondamir nihoyasiga yetkazgan. Asarning nomi "Ravzat us-safo f siyrat ul-anbiyo va-l-muluk va-xulafo" ("Payg'ambarlar, podsholar va xalifalarning tarjimayi hollari haqida poklik bog'i") deb nomlangan. Oltinchi jildi 1494-1496-yillarda, yettinchi jildi esa 1521-yilda yozib tugatilgan.

Alisher Navoiyning vafot etgandan so'ng, Xondamir 1503-yildan boshlan Xurosondagi siyosiy voqealar girdobida qoladi. U dastlab Balxda Sulton Husayn Boyqaroning to'ng'ich o'g'li Badiuzzamon saroyida xizmat qiladi. U bu yerda elchilik vazifasini ham ado etadi. 1528-yilsa esa Zahiriddin Muhammad Bobur huzuriga ya'ni Hindistonga boradi. Xondamir Agrada Boburning eng yaqin odamlari qatoridan joy oladi va uning 1529-yilda Bengaliya va Gang sohili bo'ylab uyushtirgan bir nechta janglarining faol ishtirokchisi hisoblanadi. Bobur vafot etgandan so'ng uning o'g'li Humoyunning xizmatiga kiradi. Uyerda

² Asomiddin O'rinboev. "Sharq yulduzi". 3-son. 1992.

“Humoyunnoma” asarini yozadi va “Amir al-muarrixin” (“Tarixchilar amiri”) unvoniga sazovor bo’ladi. Xondamir 1534-yilda Humoyun bilan Manduga qaytib kelayotganda vafot etadi. O’z vasiyatiga muvofiq Dehlidagi mashhur qabristonga, Nizomiddin Avliyo va Xusrav Dehlaviylar qabr yoniga dafn etiladi. U 63 yillik umri davomida 13 ta asar yozgan bo’lib, bizlarga faqatgina sakkiztasi yetib klgan xolos.

O’sha davrning yana bir tarixchisi Xondamirning jiyani Mirxond ham nodir asarlari bilan mashhurdir. Mirxond Xondamirning asarini yettinchi jildini yozib tugatgan. Uning mashhur asarlaridan biri ”Habib us-siyar fi axbor afrod ul-bashar” (“Inson zoti xabarlarini va do’stning tarjimai holi”) asaridir. Bu asar 1520-1521 va 1523-1524-yillarda yozilgan va Karimuddin Xoja Habibulloh Sovajiyga bag’ishlangan. Mazkur asarda qadimgi davrdan to 1524-yilga qadar Sharq mamlakatlari shu jumladan, Eron, Afg’oniston, Iroq va O’rta Osiyo mamlakatlarida bo’lib o’tgan voqealar bayon qilingan. Xondamirning yana bir asari “Humoyunnoma” asari hisoblanadi. Bu asar “Qonuni Humoyun” nomi bilan ham mashhur hisoblib, Hindiston hukmdori Bobur Mirzoning ‘g’li Humoyunga atab yozilgan. Mazkur asarda Hindistonda Humoyuning hukmronligi davrida amalga oshirilgan islohotlar, aholining uch tabaqaga, hokimiyatning to’rt idora usuliga bo’linishi va Humoyun buyrug’iga asosan amalga oshirilgan me’morchilik qurilishlari to’g’risida ma’lumotlar berilgan. Xondamir yana boshqa ko’plab asarlar yozib qoldirgan. Bularning barchasini nodir asralar deb nomlashimiz mumkin. U tarixshunos bo’lish bilan bir qatorda, “Noqiy” taxallusi bilan yaxshigina she’rlar ham yozib turgan.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, temuriylar sulolasi hukmronligi davrida fan va madaniyatning barcha sohalari qatorida o’lkamizda tarixshunoslik ilmi ham yaxshi rivojlangan. Bu davrda tarixshunoslik sohasida ulkan muvaffaqiyatlarga erishilgan. Yuqorida keltirilgan asarlar orqali biz tarixning sirli voqea va hodisalaridan xabardor bo’lishimiz mumkin. Bugungi kunda yurtimizda tarix

fanini mukammal o'rganishga katta e'tibor berilmoqda. Bu tarixiy asarlar esa bugungi yosh avlodga tarixni yanada chuqur o'rganishi uchun zamin yaratadi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, ajdodlarimiz ko'plab nodir asarlar yozib qoldirganligini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda bu kabi asarlarni jahonning ko'plab mamlakatlaridagi olimlar o'rganishmoqda. Bu bilan biz faxrlansak arziydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.Shamsutdinov, Sh. Karimov, O'. Ubaydullayev. "Vatan tarixi". Ikkinchi kitob. Toshkent – 2010.
2. Asomiddin O'rinboyev. "Sharq yulduzi". 3-son. 1992..
3. O. Bo'riyev. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo. Toshkent. 1997.
4. Sh. Ali Yazdiy. "Zafarnoma".
5. www.ziyouz.com kutubxonasi.
6. Internet tarmoqlaridagi ma'lumotlar.